

المجلة العربية الدولية للبحوث العلمية

دورية، علمية، مفهرسة، محكمة ورقية وإلكترونية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية
ISSN: 2709-6084 (Print)

الإصدار الأول

المجلد الثاني ٢٠٢١

معامل التأثير العربي

للعام ٢٠٢١ م

1, 32

International Arabic Journal
Of Creative Research

www.iajcr.com

E: iajcr.info@gmail.com

E: editorjournal.iajcr@gmail.com

International Arabic Journal of Creative Research
Peer Reviewed Academic Quarterly Research Journal

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية

دورية علمية مفهسة محكمة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية

ISSN: 2710-3811 (Online)

ISSN: 2709-6084 (Print)

العدد الثاني، المجلد الثالث ١٤٤٤هـ/٢٠٢٢م

المجمع العربي الأفغاني

رقم الدولي المعياري (مردمد) ٦٠٨٤-٢٧٠٩

iajcr.info@gmail.com

www.iajcr.com

شروط النشر

- أن تكون المقالات أو البحوث المقدمة للنشر أصيلة ولم يسبق نشرها في مجلة أو جريدة إلكترونية. ويتحمل الكاتب كامل المسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر
- أن تكون المقالات المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية أو الإنجليزية أو الفارسية.
- أن يتراوح عدد كلمات البحث أو المقال بين ٥٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كلمة.
- أن يكون المقال ضمن الموضوعات التي تعني المجلة بنشرها وهي تتعلق بالحقول الدراسية باللغة العربية المقيّمة من الأساتذة وعلماء المعروفين.
- أن تحتوي الصفحة الأولى من المقالة على المحتويات التالية:
 - عنوان المقالة باللغة العربية والإنجليزية.
 - اسم الباحث ودرجته العلمية، والجامعة أو المنظمة التي ينتمي إليها، باللغة العربية والإنجليزية.
 - البريد الإلكتروني للكاتب أو رقم الجوال.
 - ملخص للبحث في حدود ٢٠٠ كلمة وبمجم خط ١٤، باللغة العربية.
 - الكلمات المفتاحية بعد الملخص.
- أن تكون المقالة خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية والفواصل الإضافية.
- تكتب الإحالات والإرجاعات المقتبسة وفق النظام ال APA في داخل كل صفحة، (ابن منظور، ٢٠٠٢م: ٢/ ١٢٥).
- سيتم الحكم على الأبحاث والمقالات من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما داخل البلد وثانيهما خارج البلد.
- فيما يتعلق بالنشر، ستكون جميع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة التعليم العالي قابلة للتطبيق.
- سيكون للجنة التحرير الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المقالة المرسلة. سيقوم المدير بإبلاغ الباحثين بآراء المحكمين فيما يتعلق بأي تغيير.
- تسمح المجلة بإعادة نشر الأبحاث والمقالات ذات الصيت العالمية للكاتب العربي أو المترجمة إلى العربية.
- ليس من الضروري أن يوافق مجلس الإدارة على آراء الباحث.
- بمجرد تقديم البحوث، يسمح نظام تتبع المقالات عبر الإنترنت بمتابعة رحلة أبحاثهم بعد التقديم.
- مسؤولية المقالات ستكون فقط على المؤلفين وليس على المجلة أو هيئة التحرير.
- بمجرد استلامها، لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم لا.
- أن يرفق صاحب المقال تعريفًا مختصرًا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
- تحتفظ المجلة بحقوق النشر، ولا يجوز للباحث إرسال بحثه إلى مجلة أخرى إلا بعد إذن أو ردّ الكتيبي من المجلة.

ترسل المساهمات بصيغة إلكترونية حصراً على عنوان المجلة:

editorjournal.iajcr@gmail.com

أو عبر رقم الواتساب: +93791046940

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية (دورية، علمية، محكمة، مفهرسة)

الإصدار الثاني- المجلد الثالث - العدد الثاني- (1443/2021: 2022/1444): 3, No: 2, VO: 3, Preioud 03

كلمة التحرير...

الأستاذة الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل

أسرار اختيار الجملة الإسمية في اللغة العربية

للأستاذ المعيد فضل الرحمن فائز، جامعة سمنجان (أفغانستان) ١٤٨-١٢٥

الإمام النيشابوري وترجيحاته الفقهية ومصطلحاته في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان

الدكتور مهدي ناصر علي الوصافي، دكتوراه في فقه المقارن (اليمن) ١٧٦-١٤٩

نازك الملائكة ومساهماتها في الأدب العربي

الأستاذ الدكتور شمس كمال أنجم، جامعة بابا غلام شاه، جامو وكشمير (هند)

للباحث الدكتوراه عمر رياض، جامعة بابا غلام شاه، جامو وكشمير (هند) ١٧٧-١٨٩

حق التعلّي في الفقه الإسلامي والقانون المدني

للأستاذ المحاضر بركت الله ودودي، جامعة بغلان (أفغانستان)

وللأستاذ المحاضر صبغت الله حكيمي، جامعة بغلان (أفغانستان) ١٩٠-٢٠٦

عبد السلام هارون وجهده في تحقيق النحو والصرف

للباحث الدكتوراه مظفر أحمد الشيخ، جامعة لكاناؤ، (هند) ٢٠٧-٢١٩

تأثير برمجة الرياضيات ٢٠١٥ Maple على تعلّم درك الهادف وتنمية التلاميذ الأفغاني من خلال

المنحنيات: دراسة حالة في محافظة سمنجان

للأستاذ المحاضر عبد البصير دلجوي، جامعة سمنجان (أفغانستان)

للأستاذ المحاضر عنایت الله عنایت، جامعة سمنجان (أفغانستان) ٢٢٠-٢٣٢

ترتيب المقالات في المحتويات حسب وصولها واستكمالها

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

تُقدّم "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية" بين يدي قُرَائِهَا ومُتَابِعِيهَا الأعزّاء العدد العاشر - المجلد الثالث من العام ٢٠٢٢م من سفرها الفصليّ المحكّم، والذي تأمل منه أن يكون خير رافِدٍ للمكتبة العربيّة والإلكترونيّة، لطلّابها، وناهلي علومها، وآدابها، من نميرها الذي لا ينضب، وتضمّن هذا العدد - مثل الأعداد السابقة للمجلة - جملةً من البحوث التي تُعنى بالمجالات اللغويّة والأدبيّة، أسهم في إعدادها نخبة طيّبة من الأساتذة من مختلف بلدان العالم العربيّ والإسلاميّ قد جمعهم بها، وقربهم منها وحدة الهدف السّامي ألا وهو حُبّ اللّغة العربيّة، لغة كتاب الله العزيز. إنّ قوّة الأُمّة من قوّة لغتها كما أشار ابن خلدون، واللّغة هي الأساس المتين التي تقوم عليه حياة الأُمّة كما يقول أندرسون؛ إذ إنّ اللّغة تُعدّ مدار اهتمام الأُمم الحيّة، واللّغة هي الآصرة الأقوى في شدّ عواطف بني الإنسان كما تقرّر ذلك في مُسلّمات البحث الاجتماعيّ المعاصر؛ إذ تُمثّل اللّغة العربيّة وآدابها رافدًا عظيمًا من روافد التّوحد الاجتماعيّ، وبالأخصّ في وقتنا الحاضر الذي يشهد هزّات عنيفة في أركان مجتمعاتنا العربيّة والإسلاميّة.

من أهداف مجلّتنا الغزّاء تعبئة القدرات العلميّة لمعالجة المشكلات اللّغويّة المعاصرة، فضلًا عن تكتيف التّواصل العلميّ والمعرفيّ بين الباحثين.

تُعدّ "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية" من المجلّات الرّائدة في مجال اللّغة العربيّة وآدابها، وهي تحظى بالاهتمام والمتابعة من قُرّاء لغة الضّاد، من أجل الإسهام في مهمّة إعادة المكانة للّغة الضّاد التي لا تقلّ شأنًا عن بقيّة اللّغات الحيّة الأخرى، مثل: الإنجليزيّة، والإسبانيّة، والصينيّة، والألمانيّة، وغيرها من ناحية عدد المتحدّثين بها، أو من ناحية تطوورها، ونمائها، وثباتها في وجه المتغيّرات الحيّاتيّة التي تعصف بها. ومع ذلك، فهي تسير قُدّمًا في نشر البحوث والدراسات...

كما نأمل أن يتحسن أداؤها مع مرور الوقت على المستويين: المعرفي، والفني؛ بفضل ما يردّها من تقويم. منتظرين طلبًا لنوال الغاية من هذا الإصدار، وإسهامًا في شرف إثراء مكتبتنا العربيّة والإلكترونيّة.

ولنغدوا حدثين وراثيين في آنٍ معًا، سدنةً في هيكل اللّغة العربيّة ومحراجها، أمناء على قواعدها وأصل استخدامها، وليكن شعارنا قول الشّاعر العربيّ: فلنكتب أفكارًا جديدةً بلغةٍ قديمة؛ أي كلاسيكيّة، جميلة، صارمة، صريحة، راقية؛ أي عربيّة خالصة، وذلك كلّ من أجل اللّغة العربيّة، ومستقبلها، وإنسانها.

نلتقيكم قراءنا الأعزّاء، في مجلّتكم "المجلّة العربيّة الدّوليّة للبحوث الخلاقّة"، ومع دراسات متنوّعة، وأبحاث قيّمة، خطّتها أنامل أساتذة مُتخصّصين في دراساتهم...

تضمّن هذا العدد ستة أبحاث والمقالات في هذه المجلّة الغزّاء التي بين أيديكم.

نأمل أن تجدوا في هذه الدراسات ما يغني تطلّعاتكم المعرفيّة، ويوسّع مجالات دراساتكم المستقبلية. آمليّن أن نلتقاكم دومًا على الخير والهدى، ومع أعداد جديدة من مجلّتكم الغزّاء.

الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل

بيروت: لبنان

أسرار اختيار الجملة الاسمية في اللغة العربية

فضل الرحمن فائز، الأستاذ المعيد في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية، جامعة سمنجان

Fazelrahmanfaeiz1@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٢/٠٤/٢٨ | DOI:10.156172/IAJCR2022v3n2r1 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٢/٠٦/٠٥

المُلخَصُ

إذا كان خبر الجملة الاسمية اسماً، فلا شك أنه يقصد بها الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن، وإذا كان خبرها مضارعاً فقد يُفيد استمراراً تجديداً. كما في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ تدل على الاستمرار، والضمير، لكن إذا وقعت الجملة الاسمية حاليةً فقد تربط بالواو. مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ أَكَلُهُ الدِّبْتُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ إذا وقعت حالاً تصير كالشيء المبتدئ به الذي تجدد وقوعه في تلك الحال، من دون النظر إلى الدوام وعدمه، وكان الناقصة تدخل على الجملة الإسمية (المبتدا والخبر) وتفيد اثبات النسبة بينهما في زمن ما. هناك أسرار التعبير بالجملة الاسمية وللجملة الإسمية أغراضها البيانية ومميزاتها البلاغية، وليس المقام مقام استطراد في هذا إلا أن المصادر التي تعنى بهذا الموضوع كثيرة، وقد بينت أن الجملة الاسمية تفيد نوع ثبوت واستقرار، أما الجملة الفعلية فتفيد الحدوث والتجدد.

يهدف البحث إلى بيان أسرار اختيار الجملة الإسمية في اللغة العربية وأن المنهج المتبع الذي يحقق هدف البحث وموضوعه هو المنهج الوصفي التحليلي، ثم تطبيق أسلوب التحليل عبر هذا المنهج؛ كما عمد الباحث إلى إعداد هذه المقالة ووصفها في ضوء موضوعاتها، ثم تناولها بالوصف والتحليل لاستنباط جوانب النحوي فيها، وقام بإحالة الأرجاعات إلى مصادرها أو مراجعها في الداخل وذلك بوضع القوسين في أطرافها، كما ربط بين التخطيط اللغوي في العصر الحاضر ونظريات النحويين في القديم. الكلمات المفتاحية: الجملة الاسمية، أسرار الجملة، حكم اختيار الجملة الاسمية في العربية.

المقدمة

إن الجملة الاسمية مقدمة على الجملة الفعلية، فإعراب الجملة الاسمية يجب أن يكون مقدما على إعراب الجملة الفعلية، وهذا قول سيبويه، والجواب: أن الفعل أصل في الإسناد إلى الغير فكانت الجملة الفعلية مقدمة. وحينئذ يصير هذا الكلام دليلا للخليل. وإذا أردنا أن نشرب الجملة الاسمية معنى الزمن خالصًا من دون الحدث، فإن السبيل إلى ذلك أن ندخل الناسخ عليها، فنزيل عنها طابعها الأصلي وهو الخلو من الزمن وهذا هو معنى النسخ. ومع خلو الجملة الاسمية حينئذ من معنى الحدث، فإن الناسخ قد يعطيها معنى جهة ما من جهات الفهم كما أوضحنا، يقول ابن عصفور المقرب: "وكان إذا كانت زائدة للدلالة على اقتران الجملة بالزمان، وإن كانت ناقصة فكذلك أو بمعنى صار" (تمام حسان، ٢٠٠٦م: ١/١٣٠).

تختلف الجملة الاسمية كل الاختلاف عن الجملة الفعلية، فهي تعبر بها عن نسبة صفة إلى شيء: البيت جديد، الغداء حاضر، الدخول على اليمين، قمباز ملك، زيد حكيم، والجملة الاسمية تتضمن طرفين: المسند إليه والمسند، وكلاهما من فصيلة الاسم.

إن أهمية هذا الموضوع تأتي من أنه حاول بعض الباحثين بالنظر إلى استغناء اللغة العربية عن هذه الضمائم الزمنية بالنسبة للجملة الاسمية وعدم الحاجة إلى النواسخ إلا حين إرادة إدخال معنى الزمن على الجملة الاسمية أن يصور ذلك بصورة الميزة التي تمتاز بها اللغة العربية على لغات أخرى أجنبية؛ من حيث يمكن للمتكلم بهذه اللغة أن يلمح العلاقة محًا عقليًا، وتحتاج اللغات الأخرى إلى كلمات خاصة للدلالة على الإسناد، ولا أحب أن أدخل في مجال حصر نواحي عبقرية اللغة العربية وامتيازها على غيرها من اللغات؛ لأن هذه القضية في نظري تعتبر مما وراء منهج اللغة، ولأمر ما كانت هذه القضية مما اشتمل عليه كتاب لفيلسوف معاصر (فلسفة اللغة العربية للدكتور عثمان أمين).

شأن الفعل في التعبير الفعل ركن مهم في بناء الجملة الفعلية، وبعض أشكال الجملة الاسمية. وعلى ما للفعل من موقع رئيس في تأليف الجملة عامة وشدة اتصاله بالاسم، فقد نزع النحاة إلى الاهتمام بالاسم خاصة، وجعلوا الجملة الاسمية محل عنايتهم ومحور بحثهم ودراستهم، وتولوا أمر الإعراب فيها برحب صدر وسعة ذرع، دون الإعراب في الجملة الفعلية، ذلك أن علم النحو لديهم كان هو الإعراب،

كما أشار إليه الزمخشري في (المفصل)، والإعراب يتناول في الجملة الاسمية جانبيها غالباً، المسند والمسند إليه على السواء، لتغير الآخر فيهما، على حين لا يتناول في الجملة الفعلية إلا أحد جانبيها، وهو المسند إليه، أي الفاعل. أما المسند وهو الفعل فيحكمه البناء في معظم أحواله، فلا يتغير آخره بعوامل الإعراب. وقد تركوا لعلم الصرف أمر تصريف الفعل، في صيغه المختلفة ليعبر عن متباين دلالاته.

فالجملة الاسمية، عند المخزومي، ما كان المسند فيها اسماً فأفاد الثبوت والدوام، كقولك (البدر طالع). قال المخزومي: "أما الجملة الاسمية فهي التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوت، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافاً ثابتاً غير متجدد، أو بعبارة أوضح هي التي يكون فيها المسند اسماً، على ما بينه الجرجاني في ما اقتبسنا من كلامه ها هنا". (الزعللوي، د.ت: ٤٠٤/١).

وقد أخذ المخزومي على النحاة أنه قد فاتهم الكشف عن الفرق بين طبيعتين مختلفتين، فقال: "إن تقسيمهم الجمل إلى اسمية وفعلية مبني على أساس لفظي محض، لم يلاحظوا فيه الفرق بين طبيعتين مختلفتين، فضيقوا مجال الجملة الفعلية حتى قصروها على ما تقدم فيه الفعل، ووسَّعوا مجال الاسمية حتى أدخلوا فيها ما ليس منها، من جمل فعلية تقدم فيها الفاعل على الفعل"، وأردف: "ولو كان تحديدهم الاسمية والفعلية قائماً على أساس من ملاحظة واعية للفرق بين طبيعتي الجملتين، لكان عملهم أجدى، ولكفوا أنفسهم والدارسين والنصوص المدروسة، عناء ما تكلفوه من تأويل وتخريج.

والمنهج المتبع الذي يحقق هدف البحث وموضوعه هو المنهج الوصفي التحليلي، ثم تطبيق أسلوب التحليل عبر هذا المنهج؛ كما عمد الباحث -بتوفيق من الله- إلى إعداد هذه المقالة ووصفها في ضوء موضوعاتها، ثم تناولها بالوصف والتحليل لاستنباط جوانب النحوي فيها، وقام بإحالة الأبحاث وغيرها إلى مصادرها أو مراجعها في الداخل وذلك بوضع القوسين في أطرافها، كما ربط - ما استطاع - بين التخطيط اللغوية في العصر الحاضر ونثرات النحويين في القديم.

المبحث الأول: اختيار الجملة الاسمية

اختيار الجملة الاسمية بدل الجملة الفعلية ابتداءً، والسبب في كون الجملة الاسمية تحمل تأكيداً لا تحمله الجملة الفعلية، أنّ خبر الجملة الاسمية يحمل في التقدير الذي يلاحظ في ذهن العربي ضميراً يعود على المبتدأ، أو ما أصله المبتدأ، فيكون حال الجملة الاسمية دوماً مثل حال تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله، قد جرى فيها الإسناد إلى المسند إليه مرتين:

الأولى: إسناؤه إلى الاسم الظاهر. الثانية: إسناؤه إلى ضميره. (حَبْنَكَة الميّداني، ١٩٩٦ م: ١٨٧). وقال أبو السعود (أوزون، ٢٠٠٢ م: ١٦-١٧) رحمه الله: (ولا هم ينظرون: إيثار الجملة الاسمية لإفادة دوام النفي واستمراره أي لا يجهلون، ولا يؤجلون) (أوزون، ٢٠٠٢ م: ١٥-٢٣). الجملة الاسمية قد تخرج عن أصل وضعها، وتفيد الدوام والاستمرار بحسب القرائن، كأن يكون الحديث في مقام المدح، أو في معرض الذم كقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، فسياق الكلام في معرض المدح دالٌّ على إرادة الاستمرار مع الثبوت.

تحليل الشواهد القرآنية

ومما تنوع فيه الأسلوب بين الجملتين، قوله تعالى - سبحانه وتعالى -: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي وِجْدٍ جَحِيمٍ﴾، فالجملة الأولى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ سبقت في معرض مدح الأبرار، فخرجت بهذه القرينة عن أصل وضعها، وهو الثبوت، وأفادت الدوام والاستمرار، فأفادت أنّ الأبرار في نعيم دائم مستمر. وكذا الجملة الثانية: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ سبقت في معرض ذمّ الفجار، فخرجت بهذه القرينة عن أصل وضعها، وهو الثبوت، وأفادت الدوام والاستمرار، فأفادت أنّ الفجار في جحيم دائم مستمر.

ولو عدنا إلى الجملة الاسمية: (ونحن أحق) لرأينا أنها تدل على أنهم أرادوا إظهار أنفسهم وإشهارها، لذا قدموا ضميرهم (نحن) ثم جاءوا بـ (أحق) الدالة على التفضيل، ثم ذكروا ما فيه التفضيل، ثم نصوا على المفضل عليه (منه)، فالكلام مبني على إظهار اختصاصهم وفخرهم، وهذا ما تنوء به الجملة الاسمية على النمط الذي سبقت عليه، يقول الحرالي: (فتنوا اعتراضهم بما هو أشد، وهو الفخر بما ادعوه من

استحقاق الملك على من ملكه الله عليهم، فكان فيه حظ من فخر إبليس حيث قال حين أمر بالسجود لأدم: أنا خير منه" (البقاعي، د.ت: ١٤٠٦/٣).

والجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها، ولا الاستمرار بالقرآن إلا إذا كان خبرها مفرداً، نحو قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾، فمخرج خبر مفرد للفظ الجلالة، أو خبرها جملة اسمية، نحو قوله سبحانه وتعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾، فجملة عليهم صلوات جملة اسمية في محل رفع خبر أولئك. أما إذا كان خبرها جملة فعلية فإنها تفيد التجدد، نحو جملة: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾ من قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ لأن (الفعل يدل على التجدد، وعدم الثبوت).

إن الجملة الاسمية، الأصل فيها أنها تدل على الثبوت والاستمرار، بخلاف الفعلية فهي تدل على التجدد والحدوث، وهذا ليس على إطلاقه بل لذلك تفصيل مرده في الجملة الاسمية إلى نوع الخبر، فله الأثر الكبير في تغير الدلالة، يقول الكفوي: (الجملة الاسمية تدل بمعونة المقام على دوام الثبوت، وإن دخل عليها حرف النفي دلت على استمرار الثبوت، وإذا دخل عليها حرف الامتناع دلت على استمرار الامتناع، وإذا كان خبرها اسماً فقد يقصد بها الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن، وإذا كان خبرها مضارعاً فقد يفيد استمراراً تجددياً) (ابن عمر البغدادي، ١٩٩٧م: ٣٦/٢).

أما الفعلية فإنها تفيد الحدوث: يجيء الشتاء، يفوز المجتهد... وقد تفيد الاستمرارية بالقرائن.. ومنها قول المتنبي:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ... وتأتي على قدر الكرم المكارم
وتعظم في عين الصغير صغارها ... وتصغر في عين العظيم العظائم

(ديوان المتنبي، ١٣٩/٢).

وخلاصة القول في هذا أن الحكم على الجملة الاسمية بأنها تفيد الثبوت والاستمرار دائماً حكم لا يصح على إطلاقه بل هي خاضعة في ذلك لنوع خبرها، فإن كان اسماً مفرداً أو جملة اسمية مثل: الضوء ساطع، والله فضله عظيم، فهي تفيد الثبوت لعدم وجود منازع لدلالة الاسم فيها، وربما تدل

على الدوام بالقرائن، وإن كان الخبر فيها فعلاً مضارعاً دلت على التجدد والنشوء، وإن كان ماضياً دلت على الانقضاء فلا استمرارية ولا تجدد.

الأمثلة التطبيقية للجملة الاسمية

والحق ما عليه نحاة العربيّة من أنّ الجملة الاسميّة هي التي صدرها اسم، سواءً دلت على حقيقة ثابتة أم متغيّرة، وأما مسألة الزمن فيها فشيء مستفادٌ من "الخبر" وطبيعته الاشتقاقية غالباً، ومستفادٌ قبل كل شيء من السياق والقرينة.

- ١ - إسم [مبتدأ] + إسم [خبر]: - محمّد طالب. / القائد شجاع / هذا أخي / الأستاذ ذاهبٌ إلى بغداد / بغداد ذاهبٌ إليها الأستاذ / بغداد ذُهبَ إليها / بغداد مذهبٌ إليها.
- ٢ - [أداة] + إسم (إسم لأداة) + إسم [خبرها]: كان الله غفوراً رحيماً. / إن الله غفورٌ رحيمٌ. / عسى الله أن يغفرَ. / كاذّ التّهزُّ ينقضِي. / ليس (ما) الطّالب مجتهداً. / لا إله إلاّ الله.
- ٣ - إسم (مُضَاف) + إسم (مُضَاف إليه): - رَجُلٌ جميلٌ الأخلاقِ. / هذا كتابُ الأستاذِ. / بابُ بيتٍ. / خاتمٌ فضّةٍ.
- ٤ - إسم (مَوْصُوف) + إسم (صِفَة): - جاءتِ المرأةُ الجميلةُ. / هذا تلميذٌ نشيطٌ. / رأيتُ المرأةَ الجميلةَ.
- ٥ - عطف: - المعطوف + أداة عطف + العطف: جاءَ سَليمٌ وسَعيدٌ. / رأيتُ المعلّمَ والرئيسَ.
- الجملة الفعلية:
- ١ - فِعْلٌ + [فَاعِلٌ]: ذهب الأستاذ إلى بغداد. / إلى بغداد ذهب الأستاذ. / ذهب إلى بغداد الأستاذ. / كفى بالله شهيداً. / ما جاءنا من بشير. / يسرّني أن تنجح. / نعم العبد أيوب. / يئس الطالب أحمد.
- فِعْلٌ (مَجْهُول) + [نَائِب فَاعِلٌ]: فُتِحَ البابُ. / كُسي الفقيرُ ثوباً. / سلّم على أحمد.
- ٢ - [أداة] + فِعْلٌ + فَاعِلٌ: إن تجتهد تنجح. / من يطلب يجِد. / لم يَقمَ أحمدُ. / لا تكذِب. / لن يُفلح الكاذبون. / حتى يأتي أخي.
- ٣ - فِعْلٌ + فَاعِلٌ + [مَفْعولٌ به]: ضَرَبَ مُحَمَّدٌ زيداً. / كتب الرّسالة. / أكلت التفاحة.

- ٤ - فَعْلٌ + فَاعِلٌ + مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلٌ + [مَفْعُولٌ بِهِ ثَانٍ] : (ظَنٌّ وَأَخَوَاتُهَا) : جَعَلَ الْأَسْتَاذُ الدَّرْسَ سَهْلًا. /
 اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
- ٥ - فِعْلٌ + فَاعِلٌ أَوْ مَفْعُولٌ بِهِ (مُمَيِّزٌ) + [تَمْيِيزٌ] : طَابَ أَحْمَدُ نَفْسًا. / زَرَعْتُ الْوَرْدَ فِي الْحَدِيقَةِ. / أَنَا
 أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا. / زَادَ الرَّجُلُ عِلْمًا. / اِشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا.
- ٦ - فَعْلٌ + فَاعِلٌ (مُسْتَشْنَى مِنْهُ) + أَدَاةُ إِسْتِثْنَاءٍ + [مُسْتَشْنَى]: جَاءَ الطَّلَابُ إِلَّا نَفْسًا. / مَا جَاءَ الْقَوْمُ غَيْرُ
 سَعِيدٍ. / مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ. وَجَمَلٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ.

مصطلح "الجملة الاسمية: فيه نظر:

يرى الباحث أنّ الجملة الاسمية يجب أن يقتصر مفهومها على المعتقدات أو الحقائق العلمية الثابتة التي لا تتبدّل بتبدّل الزمن، مثل (الأرض كروية) و (الله عظيم)، أمّا قولنا (الطفل سعيد) و (زيدٌ قويٌّ) فلا يجوز أن يسمّى جملة اسمية، لأنّ "مثل هذا التركيب يغيب عنه تأثير الزمن ويفيد الديمومة والثبات؛ إذ لا يعقل أنّ الطفل كان سعيداً، وهو سعيدٌ الآن، وسيبقى سعيداً في المستقبل، وهذا لا ينطبق على صفات البشر"، وعليه "فمصطلح الجملة الاسمية من حيث الدلالة والمعنى يحتاج إلى إعادة نظر" (أوزون، ٢٠٠٢م: ٢٦-٢٧).

وهذا الذي انتهى إليه هو من السدّاجة بمكان، إذ لا يمكن لأحد أن يحكم على تلك الجمل التي سردها، من حيث زمنها ودلالاتها، بمعزل عن السياق، أي لا بد أن تكون ضمن كلام يفهمه المتكلّم والسامع، وعليه فإنّ ما توهّمه من غياب الزمن في قولنا "الطفل سعيد" غير صحيح، لأنّ زمن الجملة مفهوم عند المتكلّم والسامع، وأنا حين أقول لِمَنْ هو أمامي: "السماء صافية" لا أقصد البتّة أنّها كانت صافية وأنّها ستبقى إلى ما شاء الله كذلك، بل سيفهم مني، بالمشاهدة، أنّها لحظة راهنة، هي زمن التكلّم، طال أو قصر.

ولعلّ الذي دفعه إلى توهّم الديمومة والثبات في قولنا "الطفل سعيد" اعتقاده أنّ الصفة المشبهة "سعيد" و"قويٌّ" تدلّ على الديمومة - هذا إذا أحسنّا الظنّ به وأنه سمع عمّا يسمّى بالصفة المشبهة - وهو اعتقادٌ غير صحيح، لأنّ من الصفة المشبهة ما هو صفة عارضة، مثل "عطشان" و"شبعان" و"فرحٌ"

و"سعيداً" ومنها ما هو ثابتٌ أو كالثابت، والثبوت أيضاً أمرٌ نسبي، فقد يلزم صاحبه، وقد ينفك عنه، وهذا ما عناه الرضيّ الأسترابادي حين قال: "الصفة المشبهة ليست موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة" (الاسترابادي، د.ت ٤٣١/٣).

وأغلب الظن أنّ حكم الباحث على مثل هذه التراكيب بعدم الصحّة، لخلوها من الدلالة على الحقائق، وبالتالي فإنّ إطلاق مصطلح (الجملة الاسميّة) عليها خطأ = أمرٌ تسرّب إليه من الإنجليزية التي تخلو قواعدها من هذا المصطلح وتستخدم ما يسمّى "المضارع البسيط" للدلالة على الحقائق الثابتة والمعتقدات، فأرى حينئذٍ أنّ إلباس العربيّة هذا اللبوس فيه نقدٌ أو إصلاحٌ للقواعد. والحقّ ما عليه نحاة العربيّة من أنّ الجملة الاسميّة هي التي صدرها اسم، سواءً دلّت على حقيقة ثابتة أم متغيّرة، وأمّا مسألة الزمن فيها فشيءٌ مستفادٌ من "الخبر" وطبيعته الاشتقاقية غالباً، ومستفادٌ قبل كلّ شيء من السياق والقرينة.

٢- لا يجوز تعدّد الخبر:

اعتراض الباحث على مسألة تعدّد الخبر، لأنّ الخبر الأوّل "قام بالمهمّة" والاسم بعده فقد وظيفته، فلم يعد يخبر عن المبتدأ" (أوزون، ٢٠٠٢م: ٢٨).

ولا وجه لهذا الاعتراض، وهو اعتراضٌ قدّم قال به بعض النحاة (أبي حيان، ١٩٩٨م: ١١٣٧/٣)، (ابن هشام، ١٩٧٢م: ٥٦٢) و (ابن عقيل، د.ت: ٢٤٢/١)، لأنّ الخبر إنّما هو حكمٌ يطلق على المبتدأ، ومن المقبول عقلاً أن يطلق على الشيء أكثر من حكم (الحواني، د.ت: ٢٤٧/١)، فنقول مثلاً: (بلدنا زراعيّ، صناعيّ) و(عنترة فارسٌ شاعر).

ثمّ إنّ الخبر وإن تعدّد لفظاً يظلُّ واحداً من جهة المعنى (ابن يعيش، د.ت: ٩٩/١)، فقولنا (بلدنا زراعي صناعي) أي: بلدنا جامعٌ لصفات مختلفة، وكذا المثال الذي بعده.

٣- لا يجوز أن يتوالى مبتدآن:

فإذا قلت "المدينة شوارعها نظيفة" لم يجز لك أن تدّعي أن "المدينة" مبتدأ، وأنّ "شوارعها" مبتدأ أيضاً، "إذ كيف نسمح لأنفسنا أن نسميه [أي شوارع] مبتدأ ولم نبدأ به" (أوزون، ٢٠٠٢م: ٢٨).

ومثل هذا الكلام ينم عن ضعف الباحث في فهم طبيعة الجملة الاسميّة، والعلاقة بين أجزائها، لأنّ المبتدأ في العربيّة لا يشترط فيه التقدّم أو السبق دائماً وإن كان هو السابق من حيث المرتبة، بل هو المسند إليه الذي لم يتقدّمه عامل، ويؤلف مع الخبر جملة اسميّة.

والجملة التي توقّف عندها الباحث هي من هذا النوع، إلا أنّها - في مصطلح النحاة - جملة كبرى تداخل إسنادهما، ويعنون بالكبرى تلك الجملة التي يكون صدرها مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، وخبرها جملة لا مفرد، فيتحصّل فيها حينئذٍ إسدانان، لا إسناداً واحداً.

ففي المثال السابق أسند المتكلم "نظافة الشوارع" إلى "المدينة"، فالمدينة مسندٌ إليه مبتدأ، ثمّ أسند النظافة إلى الشوارع، فالشوارع أيضاً مسندٌ إليه، مبتدأ.

ولو تأملنا هذه الجملة الكبرى لرأينا أنّها في الأصل جملة واحدة صغرى، لا مركبة، وهي: شوارع المدينة نظيفة، لكن المتكلم قدّم من أجزائها ما هو موضع اهتمام عنده، وهو "المدينة"، وتقدّم ما يعتقد المتكلم أهميته فاشّ في اللغة الإنسانية لم تنفرد به العربيّة، فأصبحت الجملة "المدينة شوارع نظيفة"، وهي جملة مفككة لا رابط بين أجزائها، فأصلحت بالضمير (ها)، فتداخل إسنادهما، وسماها النحاة جملة كبرى توالى فيها مبتدآن.

فالمسألة إذن لا تقوم على سبقٍ لفظي، بل هي علاقات إسناديّة قصد إليها المتكلم، وليس للنحويّ إلا أن يصفها.

وحتى لو سلّمنا بشرط التقدّم أو السبق الذي أراده الباحث - وهو سبق لفظي شكلي - فإنّه متحقق في هذه الجملة الكبرى المكوّنة من جملتين، فكلّ من المبتدأين فيها هو المتقدم في جملته، والجملتان هما: أ- المدينة شوارعها نظيفة. ب- شوارع المدينة نظيفة.

٤- لماذا المبتدأ اسم وليس فعلاً؟

"وماذا سيكون الفرق؟ أمورٌ لا يصح المنطق إلا برفضها من أساسها أصلاً" ولسنا ندري عن أي منطق يتحدّث، بل لسنا ندري إن كانت القواعد غايته أم اللغة نفسها، ولا يسعنا إلا أن نذكره مرّة أخرى أنّ المبتدأ في كلام العرب هو ما يجري الحديث عنه، ولذا سماه النحاة مسنداً إليه أو محكوماً عليه، أو محدّثاً عنه، وألفى هؤلاء بالاستقرار أنّ هذه الوصاف لا تكون إلاً للاسم، أمّا الفعل فقد قادهم

الاستقراء أيضاً إلى أنه الجزء الذي يحمل الفائدة ويُخبر به عن المبتدأ أو يُحكم به عليه، فإذا قيل "زيد قام" فإننا بذلك إنما نخبر عن (زيد) بالقيام، فزيد هو المبتدأ لأنه المخبر عنه، و(قام) هو المخبر به وهو محل الفائدة ولذا سمّي خبراً، ولا أظن الفرق بينهما يخفى على ذي بصيرة. (أوزون، ٢٠٠٢م: ٢٩).

ثمّ إنّنا لو سلّمنا بما يدعو إليه المؤلّف، وهو أن يكون المبتدأ فعلاً لآل الأمر إلى نتيجة حتمية، وهي أنّ هذا المبتدأ (الفعل) لن يكون بحاجة إلى خبر، لأنّ الفعل في حدّ ذاته خبر لأنّه مُحدّث به، ثمّ إنّ هذا المبتدأ (الفعل) لا بدّ أن يكون له فاعل - ولا أدري إن كان المؤلّف يقبل ذلك أم أنه سيفرغ الفعل من فاعله أيضاً. ومهما يكن فسوف ننتهي إلى جملة فعلية، تسمّى عنده مبتدأ وخبراً.

ونسأله بعد ذلك: إذا كان الفعل مبتدأ فأين الخبر؟ ثمّ كيف نسميه مبتدأ وهو يلبس ثوب الخبر؟ وإذا كان المبتدأ فعلاً فما الحكمة من استعمال العرب الجملة الاسمية في كلامهم وما الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية... أسئلة تترك للمؤلّف وحده أن يجيب عنها.

٥- لماذا يعلّق النحاة شبه الجملة بمحذوف تقديره "كائن" أو "موجود"؟

عندما نقول "الطفل في المنزل" لماذا لا يكون الجارّ والمجرور متعلقين بخبر محذوف تقديره "مسجون" مثلاً أو "حزين" أو "سعيد" في البيت، أو غير ذلك من التأويلات التي تبقى احتمالاتها قائمة مثل "كائن" أو "موجود" (أوزون، ٢٠٠٢م: ٢٩).

كذا قال، وهو كلام لا تستسيغه حتى العوامّ، وفيه دلالة بيّنة على أنّه لا يعرف من أساليب العربية في الحذف وطرائق تعبيرها شيئاً:

وبيان ذلك أن من عادة العرب أن يحذفوا من الجملة ما هو مفهوم عند السامع، ولا سيّما إنّ كان هذا المحذوف دالاً على مطلق الوجود، ولذا نراهم يقولون (لا شكّ في ذلك) فيفهم السامع بلا عناء أنّ المراد: لا شكّ (موجود) في ذلك. ويقول العربي: الرجل في الدار، فيفهم السامع أيضاً أن المراد: (موجود) في الدار، وقد سمّي النحاة هذا الخبر الملتزم حذفه (كوناً عاماً أو مطلقاً)، لأنّه لا يتعلّق بذكره فائدة، ومنه قول جرير الشاعر: لولا الحياء لهاجني استعباراً

فحذف خبر المبتدأ بعد (لولا) لأنّه كونٌ مطلق، ولو قال: لولا الحياء موجود، لكان حشواً لا فائدة فيه.

أما إذا أراد العربي أن يخبر عن صفةٍ خاصّة كنوم الرجل في داره قال: الرجل نائمٌ في الدار، ملتزماً ذكر الخبر، وإذا أراد أن يخبر عن مرض الطفل قال: الطفل مريضٌ، بلا حذف أيضاً، وإذا أراد أن يخبر أن هذا الطفل مريضٌ، وهو في داره، قال: الطفل مريضٌ في الدار.

وقد سمى النحاة هذا الخبر الملتزم ذكره (كوناً مقيداً) لأن السامع لا يُدرکه إلا بذكره. وعليه فإن تعليق شبه الجملة بمحذوف تقديره كائن أو موجود لا يكون إلا إذا دلّ الخبر على مطلق الوجود، أما إذا كان شيئاً مخصوصاً لا يفهم إلا بذكره كالمرض والنوم والجلوس والعود والحزن فلا يجوز حذفه البتة وعليه فتمتة فرق لا يخفى على أحد بين (الطفل في المنزل) و (الطفل سعيدٌ في المنزل) (ابن الشجري، ١٩٩٢م: ٢/٩٠٥)، (ابن مالك، د.ت: ١/٢٧٦) و(ابن هشام، ١٩٧٢م: ٣٦٠).

وما توهمه الباحث أنّ مسجون وحزين وسعيد هي بمنزلة كائن أو موجود إنّما هو تخليطٌ وعبث تنأى عنه ألسنة العرب وأسماع العقلاء من البشر.

٦- (ماذا) جملة!!

لفت الباحث، على وجه العجب، نظر قارئه إلى أنّ بعض النحاة يعتبرون (ماذا) جملة اسمية كاملة، مكوّنة من (ما) الاستفهامية و (ذا) التي هي اسم إشارة، ثمّ علّق ساخراً: "تأمل عزيزي القارئ تلك البلاغة، وتأمل الجملة التامة التي استوفت شروط المبتدأ والخبر، وتأمل المدلول العميق الذي يفهمه السامع عندما يقال له (ماذا) أو ما هذا؟" (أوزون، ٢٠٠٢م: ٢٩).

وقبل أن نستغرق في التأمل نعود إلى تذكير الباحث أن تراكيب اللغة لا تصاغ في الفراغ، وأنّ لكلّ جملة سياقاً يجب أن تنتظم في سلكه، هذا أولاً.

والأمر الآخر الذي أحفاه الباحث عن قارئه هو أنّ اسم الإشارة يجب أن يتلوه الاسم المشار إليه لأنّ اسم الإشارة مبهمٌ بذاته، لا يدلّ على محدّد، وهذا المشار إليه قد يكون غير مذكورٍ في التركيب اللغوي، لأنّه مفهومٌ عند السامع، فحين يقول أحدهنا لصديقه: ما هذا؟ فإنّ المتكلم والسامع يعرفان الشيء المشار إليه، وبذلك تكون الجملة واضحة المعالم، تامة، ذات مدلول، بل إنّ هذه الجملة أعرف من قولنا "من القادم؟" لأنّ المتكلم ههنا يجهل القادم، بخلاف الأول، فإنّ المسؤول عنه حاضرٌ مُشاهد (الحواني، د.ت: ١/١٠٠).

وتعمّد الباحث أيضاً أن يحذف (ها) التنبية التي تقتزن عادة باسم الإشارة (ذا) ، مع أنّ حذفها في مثل هذا التركيب، أي بعد (ما) الاستفهامية لا يكاد يُعرَف إلاّ في بيت أو بيتين التقطهما النحاة من شوارد الأشعار (ابن هشام، ١٩٧٢م: ٣٩٥).

ثمّ إنّ قوله: "بعض النحاة يعتبرون (ماذا) جملة ... " فيه إطلاقٌ وتعمية، لأنّ هؤلاء لا يعدّونها كذلك إلاّ إذا تعيّن أن تكون (ذا) اسم إشارة، وهو أمرٌ نادر أيضاً لم يقع إلاّ في بيت من الشعر أو بيتين (نفس المصدر: ٣٩٥) مسلمين بأنّ (ماذا) أكثر ما تستعمل في كلام العرب مركّبة من (ما) الاستفهامية و (ذا) الموصولة، أو أنّها بتمامها اسم استفهام.

٧-الأفعال الناقصة:

أقحم الباحث الأفعال الناقصة في باب الجملة الاسميّة، ولا أدري إن كان هذا من قبيل السهوّ، أم أنّ عدّها من الجمل الاسميّة هو ضرب من الإصلاح والنقد!!

ومهما يكن فقد تناولها من زاويتين:

أ-تسميتها "ناقصة" أمرٌ غريب:

قال: "في التسمية أمرٌ غريبٌ فعلاً، يبيّنهُ المثال (نام زيد) ففعل (نام) هنا تام، في حين أنّ فعل (أمسى) في المثال (أمسى زيد) ناقص" (أوزون، ٢٠٠٢م: ٣٠-٣١).

والحقّ أنّ الغرابة تكمن في طريقتة في مسخ الأمثلة ظنّاً منه أنّها تؤدّي إلى ما يرمي إليه من أنّ النحاة وهموا حين قسموا الفعل إلى تامّ وناقص، فما الفرق بين نام وأمسى في المثالين، وكلاهما -في اعتقادهم- بمعنى واحد. هذا إذا أحسننا الظنّ به وأنه قرأ شيئاً ممّا قاله النحاة في الأفعال الناقصة لكنّه لم يع كلامهم، وإلاّ فما انتهى إليه إنما هو محض افتراء وعبث، إذ لم يقل أيّ منهم إنّ (أمسى) في نحو هذا المثال الذي ساقه ناقصة، بل هي تامّة مكتفية بمرفوعها الذي هو فاعل لها، ومدلولها شيء واحد هو الدخول في وقت المساء، نقول: دخلنا دمشق وقد أمسينا، أي صرنا في وقت المساء، أمّا إذا جعل معناها في الاسم المنصوب بعدها -وهو الذي غيّبهُ الباحث أو غاب عنه- كانت ناقصة، فيقال حينئذٍ: أمسى زيدٌ مريضاً، وغالباً ما تتضمن في هذه الحالة معنى الصيرورة أو التحوّل.

فالفعل أمسى إذاً، شأنه شأن الأفعال الناقصة، له استعمالان: إذا تضمن معنى الحدث كان تاماً، فيكتفي حينئذٍ بمرفوعه، وإذا كان الحدث لا يظهر إلا في الاسم المنصوب بعده، وهو الخبر، عُدَّ ناقصاً. ب- ما في القرآن يخالف قواعد النحويين:

فالنحاة زعموا أنّ الأفعال الناقصة ترفع اسماً وتنصب خبراً، ونحن "نجد أنّ القرآن الكريم قد خالف ذلك صراحة، حيث يقول عز وجل ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (الروم: ١٧)" فوق الفعلان تامين، خلافاً لما يزعمه النحاة، والسؤال بعد ذلك هو "هل لنا أن نعرف الفرق بين الفعل التام والناقص؟ وهنا نجد مَنْ يقول: مهلاً فهذا شذوذ، ولكل قاعدة شذوذها، وأنا أقول له: هذا خروجٌ صريحٌ يا سيدي وليس شذوذاً، شئت أم أبيت، وإنه ليستوي عندي إذا قلت: كان أحمدُ فائزاً، أو قلت: كان أحمدُ فائزاً، أو قلت: كان أحمدُ فائزاً، أو قلت: كان أحمدُ فائزاً.." (أوزون، ٢٠٠٢م: ٣١-٣٢).

ولست أدري إن كان هذا الصراخ نقداً يستحق الردّ عليه، ومهما يكن فإن في كلامه سعياً إلى تغييب حقائق اللغة، ومحاولة لقتل القدرة التعبيرية الهائلة للعربية، وفيه أيضاً تجاهلٌ، وربما جهلٌ بجهود النحويين في وصف أحوال هذه اللغة، ولا يخلو أخيراً من مسّ بلغة العرب، لغة القرآن الكريم وفصاحتها. فما ذكره أولاً أنّ ما في القرآن مخالفٌ لقواعد النحاة، بدليل مجيء أمسى وأصبح وكان تامّةً = مبنيّ على مغالطة وجهالة، لأنّ قواعد العربية إنما شيدت قبل كل شيء على النصّ القرآني، والدارس لقواعد النحاة لا يداخله شكٌ في أنّ ما قام به هؤلاء النحاة ما هو إلا وصفٌ أمين للغة القرآن، ووقوعٌ بعض الأفعال الناقصة تامّة مكتفية بمرفوعها في بعض استعمالاتها أمرٌ لا يقتصر على القرآن وحده بل هو شائعٌ في كلام العرب شعراً ونظماً، وهو أمرٌ عرفه النحاة قبل المؤلف ورصدوه رسداً دقيقاً، وانتهوا بعد الاستقراء إلى أنّ الأفعال الناقصة تزول عنها هذه الصفة إذا استعملها المتكلم متضمنةً معنى الحدث، دالّةً على معناها الأصلي الذي وضعت له، والنحاة كما أسلفت هم الذين وقفوا على أمر هذه الأفعال وتبينوا أحوالها، وساقوا من الشواهد ما يدلّ على ذلك، وهي شواهد لا شذوذ فيها إلا في مختلة المؤلف، بل هي من تمام القاعدة، فانقسام (كان) إلى تامّة وناقصة شيء يعود إلى طبيعة استعمالها في السياق، وهو ضربٌ من الاتساع في التعبير الذي اتسمت به العربية، وانقسام (كان) إلى هذين القسمين لا

يختلف عن انقسام (رأى) إلى بصرية تتعدى إلى مفعول واحد، وقلبية تتعدى إلى مفعولين، ولا يختلف أيضاً عن قولهم إنَّ (جعل) تُستعمل بمعنى صيّر فتتعدى إلى مفعولين، وبمعنى (أنشأ) فتكون فعلاً ناقصاً من أفعال الشروع، وبمعنى (ظنّ) .. وبمعنى (وجد) ... ومثل هذا كثيرٌ في العربية، وهو دليلٌ غني في وسائل التعبير، لا الشكل.

ولو سلّمنا بمخالفة القرآن لما في القواعد لانتبهنا إلى مخالفة القرآن نفسه، لأنّ هذه الأفعال الناقصة استعملت في القرآن ما يزيد على ألف مرّة، منها ما وقعت فيه ناقصة، وهو الأكثر، ومنها ما وقعت فيه تامة أكتفت بمرفوعها (عضيمة، د.ت: ٣٢٠/٨)، وعليه فإنّ هذه الأفعال- سيقودنا إليه المؤلف- استعملت بشكل عشوائي، مرّة تكتفي بمرفوعها، وأخرى لا تكتفي به بل تحتاج إلى ما يتمم معناها، وهو المنصوب بعدها، وهكذا فاللغة العربية عبثية، وإذاً يجب أن نستبدل بها لغة أخرى (إفريقية) !!
أمّا تساؤله عن الفرق بين الناقص والتمام من الأفعال فجوابه أنّ مبتدئاً لو سمع قولنا (بات الرجل في الفندق) وقولنا (بات الطريق معبداً) لأدرك بفطرته الفرق بين الفعلين، وما ذكره أخيراً من أنّ الحركات لا قيمة لها، وإنّه ليستوي عنده ... أمرٌ يعنيه وحده، كما قال.

٨- الأحراف المشبهة بالفعل:

أ- من المضحك قول النحاة: "إذا خُفِّت (إن) بطل عملها وأصبحت نافية: قال: "علينا أن لا نلوم الطالب ودارس قواعد النحو إذا كان ضعيفاً في فهمه للأمر النحويّة، لأنّها في أصلها لا تستند إلى منطق سويّ سليم، والمضحك أنّ (إنّ) إذا كانت مخففة بطل عملها وأصبحت حرف نفي .. كما في قوله تعالى (وإنّ كلّ لَمَّا جميع لدينا محضرون يس: ٣٢)، ف إنّ ههنا ليست حرفاً مشبهاً بالفعل، ولكنها [أي في زعم النحاة] إن المخففة تصحو من جديد وتعمل عمل إنّ المشدّدة، كما في قوله تعالى: (علم أن سيكون منكم مرضى (المزمل: ٢٠)) (عضيمة، د.ت: ٣٢٠/٨). هذا كلامه، وأقلّ ما يقال فيه أنه افتراءٌ على النحاة، واستخفاف بعقل القارئ وقبّل ذلك دليل جهل بأساليب العربية وكلام النحاة، ولا أظنّ عاقلاً فهم من ظاهر عباراته شيئاً، فكيف تكون المخففة نافية، وكيف تصحو لتعمل عمل "إنّ"، وكيف أنّها إذا عملت لا تعدّ حرفاً مشبهاً بالفعل ...!!

وهنا أراي مضطراً إلى إيضاح ما اختلط في ذهنه من كلام لعله قرأه ولم يستوعبه حتى صار هو الآخر "ضعيفاً في فهمه للأمر النحويّة":

لقد أجمع نخاة البصرة على أنّ (إنّ) قد تحفّف في كلام العرب، وانتهوا إلى أنّ الأكثر فيها بعد التخفيف أن تكون غير عاملة، جرياً على المسموع، وقلة من العرب أبقوها عاملة، وبلغتهم قرأ بعض القراء ﴿وإنّ كلاًّ لَمَّا ليوفيتهم ربك أعمالهم﴾ (هود: ١١)، إذ خُففت (إنّ) وظلت عاملة عمل المشدّدة. وعند البصريين أنّ هذه الأداة حرف إثبات سواء عملت أم أهملت.

أمّا نخاة الكوفة فمذهبهم أنّ هذه الأداة لا تُخفف أصلاً، وما ورد من شواهد زعم البصريون أنّها فيها مخففة مردودٌ بأنها حرف نفي واللام بعدها بمعنى إلاّ (الجنى الداني، د.ت: ٢٠٩) و (ابن هشام، د.ت: ٣٦).

والظاهر أن ما قاله الكوفيون مآله إلى المذهب الأوّل، لأنّ النفي إذا انتقض بـ إلاّ صار إثباتاً. ومما تقدّم نرى أنّ المؤلّف خلط بين المذهبين وجعلهما قولاً واحداً فيه ما فيه من الفساد والتناقض، فالقائلون بجواز التخفيف زعموا أنّها حرف إثبات (خلافاً لما توهمه أنّ المخففة نافية). والقائلون إنّها أداة نفي أنكروا القول بجواز تخفيفها. أمّا قوله "تصححو من جديد... فلم يظهر لي منه قصده ولعله يظهر لأحد".

المنصوب ينزع الخافض في الجملة الاسمية

الكلمات في الجملة الاسمية تتعدد فتشمل الآتي: [معنى - لفظاً - اصطلاحاً - عرفاً - ذوقاً - عقلاً - شرعاً... الخ]. الأمثلة: (الصلاة لغة الدعاء)، و(الصرف اصطلاحاً علم يختص بينه الكلمة)، و(السلوك عرفاً قد يصطدم مع الشرع)، و(الأمر ذوقاً مقبول)، و(المنطق عقلاً يختلف عنه علوماً)، و(الاختلاط شرعاً حرام) لغة، اصطلاحاً، عرفاً، ذوقاً، عقلاً، شرعاً: اسم منصوب نزع الخافض وعلامة نصبه الفتحة. والتقدير [(الصلاة في اللغة الدعاء)، و(الصرف في الاصطلاح علم يختص بينه الكلمة)، و(السلوك في العرف قد يصطدم مع الشرع)، و(الأمر في الذوق مقبول)، و(المنطق في العقل يختلف عنه علوماً)، و(الاختلاط في الشرع حرام)].

ملاحظات: ١- الخافض هو حرف الجر عند الكوفيين. ٢- كما لوحظ يكون الاسم المنصوب بنزع الخافض "نكرة محضة"، وتتمثل أسماء أجناس. ٣- التقدير يكون بتقدير حرف الجر مع الاسم معرّفًا ب (أل) أو الإضافة؛ مثل: (الصلاة في اللغة الدعاء) و(الصرف في اصطلاح الصرفيين علم يختص بنية الكلمة) و(السلوك في العرف قد يصطدم مع الشرع حرام) ٤- شبه الجملة المقدر يكون في محل نصب (حال) من المبتدأ. ٥- المنصوب بنزع الخافض يحقق الإيجاز بالحذف. ٦- بين (شبه الجملة المقدرة) (المنصوب بنزع الخافض) تبادل إعرابي وهذا التبادل يمثل ظاهرة تستحق إفرادها بدراسة مستقلة.

الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام. والعقلية تدل على الحدوث والتجدد. مثال: جملة اسمية: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالصيد﴾. جملة فعلية: ﴿وجاءوا أباهم عشاءً يبكون﴾.

القاعدة النحوية:

الاختلاف في إعراب المعطوفين يدل على اختلاف معنيهما.

مثال: انظر الخلاف الواقع في تفسير الآية: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ وفي قراءة أخرى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ برفع الرفث والفسوق فقط.

فإن جعلنا الجميع منصوباً كان معنى الآية النهي عن الرفث والفسوق والجدال ثلاثتها. وإن جعلنا الجدال وحده منصوباً ورفعنا الباقي كان النهي والرفث والفسوق فقط من باب الخبر يراد به النهي: [خبر لفظاً نهي معني]. وكان الجدال غير منهي عنه ومعنى الآية: لا يجوز الرفث ولا الفسوق في الحج. ومعنى: (ولا جدال في الحج) أي لا اختلاف في زمن الحج إنه في ذي العقدة. أي يكون كلاماً جديداً لا علاقة له بما سبق. وفي الآية تفاصيل أخرى انظر تفسير ابن جرير (٤/١٥٤). الشاهد: أن الاختلاف في الإعراب بين المعطوفين أدى إلى اختلاف المعنى.

القاعدة النحوية:

صيغة التفضيل في القرآن قد تأتي على غير بابها فيكون المراد بها مجرد الاتصاف لا تفضيل شيء على شيء.

توضيح: صيغة أفعال التفضيل تستعمل للتفضيل بين شيئين اشتركا في صفة. وأحدهما ابلغ من الأخرى. هذا هو الأصل فيها. تقول: زيد عالم، عمرو أعلم منه. اشتركا في صفة العلم لكن عمراً أكثر في الصفة من زيد. وقد تأتي أحياناً صيغة التفضيل على خلاف هذا الأصل فتستخدم بين شيئين لا يشتركان في الصفة المقصودة بالكلام.

أمثلة: قال تعالى: [وهو أهون عليه] وقال: [فسيعلمون من هو شر مكاناً] وقال تعالى: [أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً] وانظر تفصيل الكلام على هذه الآيات واضرابها في تفسير أضواء البيان (٦/٢٩٤).

القاعدة النحوية: فهم الأفعال يكون بضوء ما يتعدى به.

تطبيق: الآية: ﴿ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ الفعل أراد لا يتعدى بالباء وعدي هنا بالباء لأنه تم تضمينه معنى فعل [هم] الذي يتعدى بالباء فيكون المعنى ومن هم فيه بالحاد بظلم... الفعل (نظر) له ثلاثة اعتبارات:

... إذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار. ومنه قوله: [انظرونا نقتبس من نوركم] .

... إذا عدي بإلى فمعناه المشاهدة. ومنه قوله: [وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة] .

... إذا عدي بفي فمعناه التفكير. ومنه قوله: [أولم ينظروا في ملكوت السموات] .

قال ابن القيم الجوزي (رحمه الله): إن الفعل المعدى بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخر. وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق نحو: رغبت عنه، رغبت فيه. عدلت إليه، عدلت عنه. وملت إليه، وعنه. وسعيت إليه، وبه.

وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق نحو: قصدت إليه، وقصدت له، وقصدت له، وهديته إلى كذا، وهديته لكذا، وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدي به معناه. هذه طريقة إمام الصناعة سييويه رحمه الله تعالى وطريقة حذاق أصحابه، يضمنون الفعل معنى الفعل، لا يقيمون الحرف مقام الحرف. وهذه قاعد شريفة جليلة المقدر

تستدعي فطنة ولطافة في الذهن. وهذا نحو قوله تعالى: [يشرب بها عباد الله] فإنهم يتضمنون يشرب معنى يروى... فهذا أحسن من أن يقال يشرب منها، فإنه لا دلالة فيه على الري. (ابن القيم الجوزي، د.ت: ٢٠/٢) (فاضل، ٢٠٠٥ م: ٩٤/١).

القاعدة النحوية: التعقيب بالمصدر يفيد القدر أو المدح.

مثال: قوله تعالى: ﴿صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فهذا يدل على تعظيم قدرته سبحانه وتعالى. كأنه قال: انظروا صنع الله ما أعظمه!! وكذلك قوله: ﴿صَبَغَ اللَّهُ﴾، ﴿فَطَرَهُ اللَّهُ﴾ أي الزموا ذلك وعليكم به. وكل هذا تفخيم لهذه الجمل بواسطة هذه المصادر.

قاعدة: ما جسم الانسان من أعضاء لا يتعدد إذا ضم إليها مثلها جاز فيها ثلاثة أوجه:

الجمع: [وهو الأكثر والأفصح] والتثنية والإفراد.

توضيح: المراد بالأجزاء المفردة مثل: الرأس، الأنف، القلب... فعندما ينظم إليها مثلها يصح أن تقول: رؤوسكما - أنوفكما - قلوبكما [وهو الأفصح والأكثر] ويجوز أن تقول: رأسكما - قلبكما - أنفكما - ويجوز أن تقول: رأسكما - قلبكما - أنفكما.

أما إذا كان في الجسم من هذا الجزء أكثر من واحد كاليد والرجل... فإنك إذا ضممت إليه مثله لم يجز فيه إلا التثنية تقول: يداكما، رجلاكما.

ومثل ما تقدم يقال أيضاً فيما يتصل بالجسم ويفصل عنه مثل: الثوب، العمامة، الحذاء...

الأمثلة: قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ جاءت الآية على الأفصح.

ملاحظة: قد يحصل ببعض الأشياء خلاف، انظر كلامهم حول الجمع في الآية: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ

إِخْوَةٌ﴾ في (تفسير ابن جرير، ٤١/٨). عطف الجملة الاسمية على الفعلية يفيد الدوام والثبوت.

توضيح: من المعلوم أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرارية والدوام والجملة الفعلية تدل على

الحدوث والتجدد. في قوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (الأنعام: ٥٦).

فقوله: [قد ضللت] جملة فعلية تفيد التجدد وقوله [وما أنا من المهتدين] جملة اسمية تفيد الثبوت.

فلما عطفت الاسمية على الفعلية أصبحت الفعلية تدل على الثبوت مثل الاسمية لاشتراكهما في الحكم

بسبب العطف. فصار معنى الآية أنه لو اتبع أهواءهم لبقى في الضلال دائماً.

المبحث الثاني: سرّ التعبير بالجملة الاسمية أو الفعلية

لكل من الجملتين الاسمية والفعلية أغراضها البيانية ومميزاتها البلاغية، وليس المقام مقام استطراد في هذا إلا أن المصادر التي تعنى بهذا الموضوع كثيرة، وقد بينت أن الجملة الاسمية تفيد نوع ثبوت واستقرار، أما الجملة الفعلية فتفيد الحدوث والتجدد، وعلى كل فإن أبا السعود قد عرض لتوظيف هذه المعاني في تفسيره لكتاب الله عز وجل، فكثيراً ما كان يشير إلى إثارة الجملة الاسمية على الفعلية أو الفعلية على الاسمية، ويأتي لذلك بأجمل اللطائف والإشارات. ومثاله، في قول الله سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٨)، حيث يبين سرّ التعبير بالجملة الاسمية ﴿وما هم بمؤمنين﴾ مع أن المتبادر أن يقال: ﴿ولم يؤمنوا﴾ حتى يوافق ذلك قولهم: "آمنا". فيقول: "وإثارة الجملة الاسمية على الفعلية الموافقة لدعواهم المردودة للمبالغة في الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم في جميع الأزمنة لا في الماضي فقط كما تفيد الفعلية" (أبو السعود العمادي، المتوفى: ٩٨٢هـ: ٢١٥/١).

ومثل ذلك في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ (البقرة: ١٤)، فالمنافقون - كما تصور الآية - حريصون على إخفاء طويتهم الفاسدة أمام المؤمنين، ولذلك قالوا: (آمنا)، هكذا على الجملة الفعلية، أما أمام شياطينهم من مردة الكفر والنفاق فإنهم قالوا: ﴿إنا معكم إنما نحن مستهزئون﴾، حيث عبروا عن إخلاصهم لهم بالجملة الاسمية لا بالفعلية كما كان يتبادر؛ جرياً للكلام على نسق واحد.

أبو السعود رحمه الله يبين السر في ذلك ببيان مفصّل، فيقول: "وإنما خاطبهم بالجملة الاسمية المؤكدة، لأن مدعاهم عندهم تحقيق الثبات على ما كانوا عليه من الدين، والتأكيد للإنبياء عن صدق رغبتهم، ووفور نشاطهم لا لإنكار الشياطين، بخلاف معاملتهم مع المؤمنين؛ فهم إنما يدعون عندهم إحداث الإيمان، لجزمهم بعدم رواج ادعاء الكمال فيه، أو الثبات عليه.." (أبو السعود العمادي، المتوفى: ٩٨٢هـ: ٢٣٣/٧). ومثال آخر - والأمثلة كثيرة - في قول الله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (البقرة: ١٣٠)، يقول: أبو السعود مبيناً سرّ التعبير بالجملة الاسمية في قوله ﴿وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴾ ما نصه: "وإثارة

الاسمية لما أن انتظامه في زمرة صالحى أهل الآخرة أمر مستمر في الدارين، لا أنه يحدث في الآخرة" (أبو السعود العمادي، المتوفى: ٩٨٢هـ: ١/١٦٢).

سرّ اختيار فواصل الآيات:

لا تجد في فواصل القرآن مجرد توافق ألفاظ وأوزان فقط، إنما ترى أن لها ارتباطاً وثيقاً بالمعنى، ارتباطاً يجعل من الآية بكليتها باقة متناسقة الألوان، تربو على الطبيعة البشرية في التعبير والتنسيق. وكلما احتاج المقام في تفسير الآية إلى بيان وجه تعلق الفاصلة بصدر الآية؛ وجدت أبا السعود يتصدى لهذه المهمة بفكره الثاقب، وملكته المميزة.

فعند مروره بقول الله عز وجل: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ* وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾ (البقرة: ٤٠ - ٤١)، لم يفته أن ينبه إلى سرّ ختم الأولى بقوله: ﴿وإيأي فارهبون﴾، بينما ختمت الثانية بقوله: ﴿وإيأي فاتقون﴾. يقول أبو السعود: "ولما كانت الآية السابقة - أي الأولى - مشتملة على ما هو كالمبادئ لما في الآية الثانية، فصلت بالرهبة التي هي من مقدمات التقوى، أو لأن الخطاب بها لما عم العالم والمقلد، أمر فيها بالرهبة المتناولة للفریقین، وأما الخطاب في الثانية، فحيث خص بالعلماء أمر فيها بالتقوى الذي هو المنتهى.." (أبو السعود العمادي، المتوفى: ٩٨٢هـ: ١/٩٦).

وكذلك في قول الله سبحانه: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٧٥)، عند تفسيره لهذه الآية يبين الملحظ في اختيار هذه الفاصلة، إذ إنها "مؤذنة بأن تحريفهم ذاك لم يكن بناء على نسيان ما عقلوه، أو على الخطأ في بعض مقدماته، بل كان ذلك حال كونهم عالمين مستحضرين له، أو وهم يعلمون أنهم كاذبون ومفترون" (أبو السعود العمادي، المتوفى: ٩٨٢هـ: ٢/٥٢). وأمثلة هذا النوع كثيرة، بل لعل القارئ لا يحتاج إلى شيء منها خطر بباله إلا وجد منه في هذا التفسير العظيم ما يروي به ضمأه، ويهدئ به قلبه، وتقر به عينه.

نتيجة البحث:

بعد هذه الجولة في رحاب تفاسير ولاسيما تفسير أبي السعود لسورة البقرة أستطيع أن أقول: إن الجملة الإسمية في اللغة العربية لها أسرار مشحونة بألوان النكات البيانية، والتطبيقات البلاغية على أي التنزيل، مما يجعل هذا الحشد الضخم منها يصيغ التفسير بلون مميز يعرف به أكثر مما يعرف بغيره.

إن النحويين كانوا مولعاً بالجانب البلاغي للقرآن الكريم، متفرداً في فهمه له، حظاه الله سبحانه وعمق في النظرة البيانية البلاغية في القرآن، مما يجعله مقدماً على غيره من المبرزين في هذا الباب.

أنّ الجملة الاسميّة يجب أن يقتصر مفهومها على المعتقدات أو الحقائق العلميّة الثابتة التي لا تتبدّل بتبدّل الزمن، مثل (الأرض كروية) و(الله عظيم)، أما قولنا (الطفل سعيد) و(زيدٌ قويّ) فلا يجوز أن يسمّى جملة اسميّة، لأنّ "مثل هذا التركيب يغيب عنه تأثير الزمن ويفيد الديمومة والثبات؛ إذ لا يعقل أنّ الطفل كان سعيداً، وهو سعيدٌ الآن، وسيبقى سعيداً في المستقبل، وهذا لا ينطبق على صفات البشر"، وعليه "فمصطلح الجملة الاسميّة من حيث الدلالة والمعنى يحتاج إلى إعادة نظر" (جناية سيويه: ٢٦-٢٧) والحقّ ما عليه نحاة العربيّة من أنّ الجملة الاسميّة هي التي صدرها اسم، سواءً دلّت على حقيقة ثابتة أم متغيّرة، وأما مسألة الزمن فيها فشيء مستفادٌ من "الخبر" وطبيعته الاشتقاقية غالباً، ومستفادٌ قبل كلّ شيء من السياق والقرينة. وإن الاصل في الجملة الاسميّة ان يتقدم المبتدأ على الخبر وإن الاصل في الجملة الفعلية ان يتقدم الفعل على الفاعل. هذه الآية تبين سر التعبير بالجملة الاسميّة (وما هم بمؤمنين) مع أن المتبادر في الذهن أنهم ﴿ولم يؤمنوا﴾ حتى يوافق ذلك قولهم: ﴿آمنوا﴾.

والحقّ ما عليه نحاة العربيّة من أنّ الجملة الاسميّة هي التي صدرها اسم، سواءً دلّت على حقيقة ثابتة أم متغيّرة، وأما مسألة الزمن فيها فشيء مستفادٌ من "الخبر" وطبيعته الاشتقاقية غالباً، ومستفادٌ قبل كلّ شيء من السياق والقرينة.

خلاصة الكلام أن الأصل في الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل على الفاعل وإن الاصل في الجملة الاسميّة ان يتقدم المبتدأ على الخبر. وأن المتكلم قد يفعل عكس ذلك إذا اراد تعجيل إيصال النبا إلى السامع لسرور أو اسائة أو بشرى أو انكار أو تخصيص ... أو غير ذلك من ضرورات الكلام.

والجملة الأسمية تدل - كما هو معلوم - على الثبات والاستمرار ولا شك أن الجملة الفعلية أقل شأنًا من الجملة الأسمية ومثلها مثل قوله تعالى (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا) فعبر بالجملة الفعلية عن كلمة الذين كفروا وأنها وأن علت أحياناً فعاقبتها ومردّها إلى السفلول ولما عبر عن كلمته سبحانه جاء بالجملة الأسمية التي تدل على الثبات والاستمرار ولا تكشف هذا الحقيقة تأمل قوله تعالى ﴿أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن﴾ فالأصل في الطير أنهم صافات أجنحتها والقبض حدث فعبر بالأصل المستمر بالجملة الأسمية (صافات)، ولما جاء إلى ذكر الحادث عبر عنه بالجملة الفعلية (ويقبضن) وعوداً فقد كان رد إبراهيم عليه السلام أكمل وأبلغ من سلام الملائكة عليهم السلام. هذا ما أمكنني الله من كتابته وتسطيره، فما وجد فيه من نقص وتقصير فمن نفسي ومن الشيطان، وما كان فيه من خير وإحسان، فمن الحنان المنان، فله الحمد أولاً وآخراً، وهو الرحيم الودود. وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والصالحين.

المصادر والمراجع:

- ١- ابن الشجري، أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة. (١٩٩٢م). أمالي ابن الشجري، تحقيق: د. محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، ط ١.
- ٢- ابن جيّ، أبو الفتح عثمان. (د.ت). الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الهدى، بيروت، ط ٢.
- ٣- ابن عقيل، عبد الله (٢٠٠١م). المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق: د. محمد كامل بركات، جامعة أم القرى.
- ٤- ابن عمر البغدادي، عبد القادر. (١٩٩٧م). خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الرابعة، ١٤١٨هـ.
- ٥- ابن مالك الطائي، أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله الجبائي. (المتوفى: ٦٧٢هـ). شرح تسهيل الفوائد، المحقق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.

- ٦- ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله. (١٩٧٢م). مغني اللبيب عن كتب الأعراب، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر.
- ٧- ابن يعيش، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلية. (د.ت). شرح المفصل، المطبعة المنيرية، مصورة، عالم الكتب ومكتبة المتنبي.
- ٨- أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي. (١٩٩٨م). ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: د. رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، ط ١.
- ٩- الأستراباذي، رضي الدين. (١٩٧٥م). شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٠- الأستراباذي، رضي الدين. (١٩٨٧م). شرح الكافية، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، ط مصورة، مؤسسة الصادق، طهران.
- ١١- أوزون، زكريا. (٢٠٠٢م). جناية سيويه (الرفض التام لما في النحو من أوهام)، لندن: دار الرئس.
- ١٢- البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر. (المتوفى: ٨٨٥هـ). نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، مصر.
- ١٣- بيطار، عاصم. (١٩٩٠م). النحو والصرف، منشورات كلية الآداب، جامعة دمشق.
- ١٤- الجوزي، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد. (د.ت). الفوائد، بيروت: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- ١٥- حَبَنَكَةُ الميداني، عبد الرحمن بن حسن. (١٩٩٦م). البلاغة العربية، دمشق: دار القلم، الدار الشامية، بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ.
- ١٦- حسان عمر. د. تمام. (٢٠٠٦م). اللغة العربية معناها ومبناها، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الخامسة ١٤٢٧ هـ.
- ١٧- حلواني، د. محمد خير. (١٩٩٧م). النحو الميسر، دار المأمون للتراث، ط ١.

- ١٨ - الزعبلأوي، صلاح الدين. (د.ت). دراسات في النحو، مصدر الكتاب: موقع اتحاد كتاب العرب.
- ١٩ - الزيدي، عمر بن إبراهيم. (٥٣٩هـ) (٢٠٠٢م). شرح اللمع للكوفي تحقيق. محمود الموصللي، رسالة جامعية، جامعة دمشق.
- ٢٠ - سبيويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء. (١٩٧٧م). الكتاب سبيويه، تحقيق: عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٢١ - الشوا، د. أيمن. (د.ت). كتاب (من أسرار الجمل الإستثنائية)، دار ابن الجزري ودار الغوثاني للدراسات القرآنية.
- ٢٢ - عضيمة، محمد عبد الخالق. (د.ت). دراسات لأسلوب القرآن الكريم، دار الحديث، القاهرة.
- ٢٣ - العمادي، أبو السعود محمد بن محمد. (١٩٩٩م). إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
- ٢٤ - فاضل، محمد نديم. (٢٠٠٥م). التضمين النحوي في القرآن الكريم، المدينة المنورة : دار الزمان، المملكة العربية السعودية، (أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القرآن الكريم بالخرطوم) الطبعة: الأولى.
- ٢٥ - مجلة التراث العربي، العدد ٩٣ و ٩٤ - السنة ٢٤، الحرم وربع الثاني ١٤٢٤، آذار وحزيران ٢٠٠٤م.
- ٢٦ - هارون، عبد السلام. (١٩٧٩م). الأساليب الإنشائية في النحو العربي، القاهرة: مكتبة الخانجي بمصر، ط ٢.